

OS RECURSOS AUDIOVISUAIS COMO FERRAMENTA AUXILIAR NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS : UM ESTUDO EM UMA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ, AMAZONAS, BRASIL

 DOI: 10.5281/zenodo.13154406

Rodrigo Da Silva Gomes

*Mestre em Ciências da Educação pela Universidad de La Integración de Las
Américas.*

RESUMO

Este estudo aborda o uso de recursos audiovisuais como ferramentas auxiliares no processo de ensino e aprendizagem no 6º ano do ensino fundamental – anos finais da Escola Estadual Aristeu das Neves Bicho, no município de Manicoré, Amazonas, Brasil. O objetivo principal é explorar como esses recursos podem contribuir para tornar o ensino mais significativo e prazeroso, especialmente em um contexto tecnológico em constante evolução. A pesquisa qualitativa incluiu a aplicação de questionários e entrevistas com sessenta alunos, revelando que o uso de ferramentas audiovisuais facilita a compreensão dos conteúdos e torna as aulas mais atrativas. O estudo destaca a necessidade de os professores se adaptarem às novas tecnologias para diversificar suas metodologias de ensino, enfrentando o desafio de manter os alunos engajados e interessados. A integração de recursos audiovisuais no currículo escolar pode reduzir dificuldades de compreensão e promover um aprendizado mais dinâmico e envolvente.

Palavras-chave: Recursos audiovisuais. Ensino Fundamental. Aprendizagem. Tecnologia.

ABSTRACT

This study addresses the use of audiovisual resources as auxiliary tools in the teaching and learning process in the 6th year of elementary school – final years at Escola Estadual Aristeu das Neves Bicho, in the municipality of Manicoré, Amazonas, Brazil. The main objective is to explore how these resources can contribute to making teaching more meaningful and enjoyable, especially in a constantly evolving technological context. The qualitative research included the application of questionnaires and interviews with sixty students, revealing that the use of audiovisual tools facilitates the understanding of content and makes classes more attractive. The study highlights the need for teachers to adapt to new technologies to diversify their teaching methodologies, facing the challenge of keeping students engaged and interested. The integration of audiovisual resources into the school curriculum can reduce comprehension difficulties and promote more dynamic and engaging learning.

Keywords: Audiovisual resources. Elementary School. Learning. Technology.

INTRODUÇÃO

Com a ascensão desses instrumentos no cotidiano dos alunos, os professores buscam auxílio para ensinar de forma significativa e prazerosa, a fim de reverter o desinteresse presente entre os alunos dessa escola pública em Manicoré. Há uma preocupação em apresentar novas possibilidades para que os alunos, ao iniciarem um novo ciclo no ensino fundamental, possam ver as disciplinas de maneira prazerosa.

Diante das novas exigências causadas pelos avanços tecnológicos, os professores precisam se reinventar diariamente para enfrentar o desafio de diversificar suas aulas com o uso de recursos audiovisuais, tornando-as mais atrativas e interessantes para os alunos. No entanto, para que tenham êxito, é necessário que tenham acesso aos recursos audiovisuais adequados, domínio dos equipamentos e a capacidade de usar essas ferramentas de forma pedagógica.

Assim, o objetivo deste trabalho é investigar as possibilidades dos recursos audiovisuais como ferramentas auxiliares no processo de ensino e aprendizagem no 6º ano do ensino fundamental - anos finais. Para atingir esse objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

1. Distinguir softwares e aplicativos voltados à produção e reprodução de recursos multimídias como ferramentas auxiliares no processo de ensino e aprendizagem;
2. Identificar novas possibilidades para o uso dos recursos audiovisuais dentro do contexto escolar, voltado para o ensino e aprendizagem;
3. Discutir sobre o foco de aprendizagem dos alunos através de meios audiovisuais dentro da instituição escolar.

Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa, com aplicação de questionários com questões fechadas e abertas, além de entrevistas semiestruturadas com um total de sessenta alunos da referida escola. A análise de dados permitiu verificar que, para os alunos, o uso dos recursos audiovisuais traz

benefícios para a aprendizagem, facilita a compreensão dos conteúdos e torna as aulas mais agradáveis.

Todas essas estratégias visam compreender o ambiente tecnológico atual em que o contexto social se encontra, constatando que as ferramentas digitais se tornaram realmente necessárias em diversos aspectos. Com a ascensão desses instrumentos no cotidiano dos alunos, busca-se um auxílio para ensinar de forma significativa.

Procurou-se desfazer um quadro negativo de desinteresse pelo aprendizado, apresentando novas possibilidades para que os alunos, ao passarem por um novo ciclo no ensino fundamental, vejam as disciplinas de maneira prazerosa. A escola, como um espaço voltado ao compartilhamento do saber e do conhecimento, necessita integrar novas metodologias e ferramentas ao currículo de ensino, para que os docentes possam desenvolver-se de acordo com o contexto em que estão inseridos.

É essencial destacar que as tecnologias no cenário escolar facilitam o ensino e a aprendizagem, pois as ferramentas midiáticas podem reduzir possíveis dificuldades de compreensão ou desinteresse, proporcionando um aprendizado significativo e fascinante aos alunos.

Faz-se necessário que muitos profissionais da educação busquem novas abordagens metodológicas, pois os métodos tradicionais não atraem mais os alunos como antes. As novas tecnologias, por outro lado, se tornaram meios que atraem e interagem com o público-alvo. Vivenciar o universo tecnológico como meios didáticos pode proporcionar aos professores a oportunidade de refletir e investir em novas metodologias em diversos temas. Com a tecnologia em constante convívio com os alunos, a escola tem o dever de explorar as possibilidades e os impactos dessas ferramentas no contexto escolar.

O uso de multimídias em sala de aula não é novidade, mas ainda há docentes que não as utilizam, muitas vezes por desculpas como a dificuldade dos alunos em focar no conteúdo em vez das redes sociais. No entanto, com objetivos claros e regras estabelecidas, o uso desses recursos pode tornar as aulas mais dinâmicas e prazerosas.

As evidências que determinaram a escolha desta temática apontam para uma complexidade significativa do ponto de vista educacional, destacando a necessidade

de projetar algo que contribua para uma prática pedagógica prazerosa através dos recursos audiovisuais.

1. A EDUCAÇÃO E A TECNOLOGIA

A educação e a tecnologia são fenômenos extraordinários, desencadeados pelo ser humano, sendo que emergiram da necessidade de evolução deste indivíduo, no tempo e espaço, na busca por sua sobrevivência, ou seja, os avanços tecnológicos foram criados pelos homens, para poder ter mais conhecimento, aprender mais e ir à busca de melhores condições de vida. As novas tecnologias avançaram muito depressa e trouxeram muitas informações, alterando a nossa forma de viver e aprender, facilitando o nosso trabalho diário. Daí veio à necessidade de nós nos mantermos informados, sobre as novas mudanças tecnológicas, que vieram para ampliar o nosso conhecimento neste mundo tão moderno, que nem sempre são fáceis e exigem comprometimento e dedicação. São os desafios enfrentados por todos nós, pois a tecnologia está invadindo o nosso cotidiano.

Tais fenômenos vêm ocorrendo dentro de um processo histórico cultural, que vem garantindo a própria existência humana. Sendo assim, a tecnologia pode ser concebida como uma forma de linguagem própria do ser humano, utilizada para a comunicação. Segundo Marx, “a tecnologia revela o modo de proceder do homem para com a natureza, o processo imediato de produção de sua vida social e as concepções mentais que delas decorrem” (MARX, 1988, p.425). Podemos apontar, então, que a tecnologia é uma ferramenta importante para a construção e a reflexão sobre os conteúdos historicamente construídos.

Em face das grandes transformações que ocorreram ao longo das últimas décadas, sobretudo decorrentes dos avanços tecnológicos, espera-se que a educação, como mediadora de práticas humanas, tais como o trabalho, a sociabilidade e a cultura, transforme-se, para enfrentar o grande desafio do terceiro milênio, contribuindo mais eficazmente na construção da vida e do homem social, indo ao encontro das necessidades contemporâneas da própria comunidade escolar (FREITAS, 2001).

Tendo como base esta ótica o nascimento do pensamento pedagógico moderno nos séculos XVI e XVII impregnando-se do pragmatismo tecnicista e do

desenvolvimento científico ocorrido com a expansão mercantilista, criou novas perspectivas educacionais, que terminaram repercutindo na educação.

Conseqüentemente, nós, professores da escola pública, precisamos nos adaptar a esta nova era que se apresenta: a era digital. Considerando que a humanidade evoluiu na formação de uma estrutura social, histórica e cultural, em busca de um conhecimento transformador (FREITAS, 2001), é relevante que continuemos caminhando nesta direção, sem nos atermos a medos, sem colocarmos obstáculos para a inserção destes novos recursos tecnológicos a serviço das práticas educacionais.

As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o rádio, a informática, entre outras, fizeram com que os homens se aproximassem por imagens e sons de mundos antes inimagináveis. Os sistemas tecnológicos, na sociedade contemporânea, fazem parte do mundo produtivo e da prática social de todos os cidadãos, exercendo um poder de onipresença, uma vez que criam formas de organização e transformação de processos e procedimentos. (BRASIL, 2000, p.11-12)

Para D'AMBRÓSIO, (2001), "é preciso substituir os processos de ensino que priorizam a exposição, que levam a um receber passivo do conteúdo, através de processos que estimulem os alunos à participação." Desta forma, pode-se observar que a informática é uma necessidade mundial, e que a escola tem a missão de preparar o aluno para essa realidade. Temos que estar preparados para tal evolução se queremos participar do desenvolvimento das tecnologias.

Várias expressões são normalmente empregadas para se referir ao uso da tecnologia, no sentido visto, na educação. A expressão mais neutra, "Tecnologia na Educação", parece preferível, visto que nos permite fazer referência à categoria geral que inclui o uso de toda e qualquer forma de tecnologia relevante à educação ("hard" ou "soft", incluindo a fala humana, a escrita, a imprensa, currículos e programas, giz e quadro-negro, e, mais recentemente, a fotografia, o cinema, o rádio, a televisão, o vídeo e, naturalmente, computadores e a Internet). Não há porque negar, entretanto, que, hoje em dia, quando a expressão "Tecnologia na Educação" é empregada, dificilmente se pensa em giz e quadro-negro ou mesmo de livros e revistas, muito menos em entidades abstratas como currículos e programas.

Normalmente, quando se usa a expressão, a atenção se concentra no computador, que se tornou o ponto de convergência de todas as tecnologias mais recentes (e de algumas antigas). E especialmente depois do enorme sucesso comercial da Internet, computadores raramente são vistos como máquinas isoladas, sendo sempre imaginados em rede - a rede, na realidade, se tornando o computador. Faz sentido lembrar aos educadores o fato de que a fala humana, a escrita, e, conseqüentemente, aulas, livros e revistas, para não mencionar currículos e programas, são tecnologia, e que, portanto, educadores vêm usando tecnologia na educação há muito tempo.

TECNOLOGIA E O TRABALHO DOCENTE

Na educação contemporânea o professor não é visto como a fonte de todo o conhecimento e o conhecimento não é um objeto, algo que possa ser transmitido do professor para o aluno. Contudo, ainda hoje, em muitas escolas, predomina a comunicação vertical, o professor é o detentor do saber absoluto, agindo como um transmissor de conhecimento e não permitindo que o aluno discuta suas ideias e traga novas informações para a sala de aula. Muitos professores não levam em conta a experiência que os alunos já trazem consigo e não estimulam a discussão sobre o que eles aprendem em casa, na rua, na TV, no rádio, revistas e Internet.

2. AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS PARA POTENCIALIZAR O TRABALHO DE PROFESSORES E ALUNOS EM AULAS REMOTAS

Gerenciar tarefas, criar conteúdos multimídia, estabelecer canais de comunicação com alunos e professores em tempo real ou simplesmente auxiliar na organização e no planejamento das aulas. Aplicada aos processos de ensino-aprendizagem, a tecnologia tem potencializado o trabalho docente quando usada de maneira consciente, responsável e didática. A questão é: como fazer isso?

Kahoot. O *Kahoot* oferece jogos interativos de aprendizagem para os alunos. Com ele, você pode criar uma série de perguntas de múltipla escolha, relacionadas aos tópicos desejados. Além disso, é possível adicionar imagens ou vídeos às suas perguntas, fomentando um envolvimento mais participativo. A pergunta e as alternativas são exibidas na tela do projetor e os alunos precisam escolher a

resposta correta em seus celulares e tablets. Os resultados serão exibidos em tempo real após cada teste. Disponível gratuitamente para telefones e tablets Android ou iOS;

Figura 1 - Aplicativo Kahoot

Fonte: Plataforma google play. Maio, 1, 2021.

O *Canva*: É um dos mais conhecidos hoje em dia, porque permite que você mesmo possa produzir peças gráficas de maneira rápida, mas sem ferramentas complexas, como Photoshop ou Illustrator. É possível criar desde infográficos com fins educacionais até e-books. Eles têm um banco de imagens e recursos gráficos bem potentes e de uso intuitivo. Disponível gratuitamente para *Web*. Dá também para baixar o *App*;

Figura 2 - Aplicativo Canva

Fonte: Plataforma google play. Maio, 1, 2021.

Figura 3 - Canva

Fonte: Site da ferramenta Canva. Maio, 1, 2021.

O JClíc: É formado por um pacote de aplicativos Java para aplicar testes em turmas de quaisquer níveis de escolaridade. Após a instalação, você estará apto a criar as avaliações e os alunos poderão fazê-las através de um player. Como é um sistema *open source* de tecnologias gratuitas, você pode utilizar materiais preparados por outros professores também. Os exercícios são diversificados, como: palavras cruzadas, caça-palavras, preencha as lacunas, corrija as palavras erradas, entre outras atividades. Disponível gratuitamente para *Windows PC*;

Figura 4 - Software JClíc

Fonte: Interface do software com atividade em curso. Maio, 1, 2021.

Google Classroom: Esse já é tradicional. Criado para auxiliar docentes e para otimizar as aulas, o *Classroom* é uma plataforma que permite ao educador comunicar-se com seus alunos e também com outros professores em tempo real facilmente, bem como criar e distribuir tarefas aos alunos. Os professores podem

configurar uma turma, promover debates, além de convidar alunos e professores auxiliares. No mural da turma, eles compartilham informações, como tarefas, avisos e perguntas. Disponível gratuitamente na Web e telefone Android;

Figura 5 – Google Classroom

Fonte: Plataforma google play. Maio, 1, 2021.

O *Wunderlist*. serve como uma maneira fácil e simples de realizar tarefas e organizar atividades. Trata-se de um aplicativo de gerenciamento, mas diferente da maioria dos Apps desta natureza. Por que? Bom, ele pode te ajudar a planejar aulas, gerenciar vários projetos de trabalho simultâneos ou simplesmente compartilhar uma lista de exercícios com os alunos.

Disponível gratuitamente para Android, iOS, web, Windows phone, Kindle fire e Chromebook. Site <https://www.wunderlist.com/pt/>;

APOWERMIRROR: Há quem considere o *ApowerMirror* um dos melhores aplicativos para professores, pois ele permite exibir todo o conteúdo do celular em uma tela maior. Assim, sua sala de aula será muito mais interessante, pois você pode adicionar recursos de mídia de seu telefone em tempo real. Isso permitirá que você apresente vídeos e fotos durante a aula, o que ajuda seus alunos a aprender e relacionar a teoria com a prática de maneira mais eficiente. Disponível gratuitamente para *Mac OS* e *Windows PC*, telefones Android e iPhone;

O *TeacherKit*. É um ótimo aplicativo para gerenciar salas de aula. Este eficiente App educacional facilita o gerenciamento da sala. Você pode usá-lo para controlar a frequência dos alunos, adicionar notas, verificar desempenhos individuais, criar médias e muito mais. Além disso, você pode adicionar quantas turmas quiser. Você pode tocar em cada matéria e conferir a programação, a frequência média e as notas médias. OBS: todos os seus arquivos e registros estão

seguros neste aplicativo. Disponível gratuitamente para *Web*, telefones *Android* e *IPhone*;

SLACK: Outro ótimo aplicativo que pode ajudá-lo a se comunicar facilmente com seus alunos é o *Slack*. Ele permite que você crie grupos de estudos e use-os em suas turmas. Você conversa com seus alunos sobre tarefas, cria relatórios e responde dúvidas. Além disso, arquivos também podem ser compartilhados através do programa, como documentos, arquivos PDF, fotos e muito mais. Disponível gratuitamente para *Windows PC* e telefones *Android* e *IPhone*.

O *Edmodo*: é um programa que permite ao usuário criar *miniblogs*, armazenar e compartilhar arquivos, enviar SMS, compartilhar links e inserir vídeos. Este sistema também permite ao usuário elaborar um calendário de turmas e atividades. Pode-se visualizar documentos na plataforma do Word, PowerPoint e Excel, entre outros. O *Edmodo* permite aos usuários enviar recados que funcionam como e-mails, e até mesmo criar avatares! Disponível gratuitamente para *Web*.

CASE BETA: O Case é uma plataforma que organiza e auxilia o professor, pois ajuda a calcular médias de atividades dos alunos. Por meio desta ferramenta, você terá acesso ao desempenho de seus alunos através de porcentagens. As médias podem ser calculadas, indicando inclusive a aprovação ou reprovação do aluno. Disponível gratuitamente para *Windows PC*.

Informações e conhecimentos estimula o trabalho colaborativo e permite que o aluno seja o protagonista do processo de aprendizagem. Disciplinas, como “*Informática e Tecnologias*” estão sendo inseridas como parte formal da grade escolar. O mestrando em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento e professor, Renato de Aguiar Corrêa, ministra essa disciplina no ensino fundamental e médio de um colégio particular em Belo Horizonte e explica que os alunos desenvolvem projetos utilizando a informática como ferramenta de aprendizado, o que potencializa o interesse e a criatividade dos estudantes. Além disso, Corrêa diz que os projetos também são integrados a conteúdos das outras disciplinas, potencializando o aprendizado.

Nesse sentido, com relação aos discentes, dependendo do nível de ensino, eles têm adotado alguns hábitos nada tradicionais: ao invés de anotarem em seus cadernos, agora tiram fotos do quadro ou gravam as explicações dadas pelos professores durante a aula. Isso tem gerado certos “desconfortos” em muitos professores, por se sentirem, muitas vezes, “constrangidos” ou até mesmo

“invadidos”, com tamanho avanço da Tecnologia. Para Prensky (2001, p.1), “os alunos de hoje pensam e processam as informações bem diferentes das gerações anteriores”. Questiona a autora Prensky (2001, p.1): “Como deveríamos chamar estes “novos” alunos de hoje? Alguns se referem a eles como N-gen [Net] ou D-gen [Digital]. Porém a denominação mais utilizada que eu encontrei para eles é Nativos Digitais. Nossos estudantes de hoje são todos “falantes nativos” da linguagem digital dos computadores, vídeo games e internet”.

Desta forma, esse novo aluno, que está diante de nós, possui e domina vários aparatos tecnológicos, ou seja, as Tecnologias Digitais de Comunicação e de Informação, dentre as quais se podem elencar: os smartphones, que são trocados constantemente conforme os seus aplicativos, os notebooks ou ultrabooks, ambos possuem internet com diferentes velocidades, dependendo do interesse do usuário e da disponibilidade financeira de cada pessoa. Assim, ao disporem dessas ferramentas, tais aparelhos tecnológicos permitem o acesso a vários recursos digitais, dentre os quais os que mais detêm o interesse deles são os que se referem às redes sociais de relacionamento, como o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Youtube, o Yahoo! Respostas, o Google +, o Habbo Brasil, o Badoo, o Bate papo da Uol, o LinkedIn, Periscope, entre outros. Do mesmo modo, eles utilizam aplicativos de mensagem instantânea, como o Whatsapp, o Snapchat, o Facebook Messenger, o Viber, o Kik, o Skype, o Line, os Hangouts, o Wechat, entre outros. O aluno nativo digital anseia em interagir tanto presencial quanto virtualmente. Segundo Lévy² (1996, p.5), “a palavra virtual vem do latim medieval *virtualis*, derivado por sua vez de *virtus*, força, potência”. E, ainda, “o virtual tende a atualizar-se, sem ter passado, no entanto à concretização efetiva e formal”. Para Lévy (1996, p.5), “contrariamente ao possível, estático e já constituído, o virtual é como o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução: a atualização”.

As informações não estão mais somente nos livros, a Internet é uma fonte inesgotável de conhecimentos. Existem diversos sites que oferecem conteúdo para educadores e estudantes. O *Google* acadêmico é um exemplo. Ele disponibiliza vários livros, artigos, teses, resumos e disciplinas de forma bastante abrangente e gratuita - saiba como utilizar a ferramenta do *Google*.

Hoje, os professores e alunos também estão lançando mão de aplicativos e softwares que potencializam o aprendizado. Um exemplo é o *Edmodo*, um aplicativo gratuito para iOS e Android que facilita a interação e conexão entre os educadores e alunos, pois permite o envio de mensagens, trabalhos e confere os eventos quando os alunos estão fora da sala de aula. Além disso, professores podem enviar alertas para os alunos e até armazenar as notas. Outro aplicativo muito útil e ideal para estudar história e geografia é o *History: Maps of World*. Disponível para dispositivos iOS oferece diferentes mapas em alta resolução de diversas partes do mundo e de vários períodos da história.

Seja a globalização, objeto dos estudos reunidos no dossiê anterior da revista Educação & Sociedade (87), caracterizada como construção ideológica, seja, como querem alguns, posta como conceito explicativo de uma nova ordem mundial, um aspecto desta realidade não pode ser ignorado: a educação como um todo e o trabalho docente, em especial, estão sendo reconfigurados. Em outras palavras, na perspectiva da "globalização" e do "globalitarismo", termo cunhado por Ramonet (1999) para dar conta da espécie de ditadura do pensamento único que regula a construção ideológica, a escola deve romper com a sua forma histórica presente para fazer frente a novos desafios. A pretensão, neste trabalho, é analisar as determinações (concretas e pressupostas) e os sentidos (hegemônicos e em disputa por hegemonia) dessa reconfiguração, tomando por base os discursos que introduzem e justificam as atuais políticas de formação de professores.

No movimento de reconfiguração de trabalho e formação docente, outro aspecto parece constituir objeto de consenso: a possibilidade da presença das chamadas "novas tecnologias" ou, mais precisamente, das tecnologias da informação e da comunicação (TIC). Essa presença tem sido cada vez mais constante no discurso pedagógico, compreendido tanto como o conjunto das práticas de linguagem desenvolvidas nas situações concretas de ensino quanto as que visam a atingir um nível de explicação para essas mesmas situações. Em outras palavras, as TIC têm sido apontadas como elemento definidor dos atuais discursos do ensino e sobre o ensino, ainda que prevaleçam nos últimos.

Atualmente, nos mais diferentes espaços, os mais diversos textos sobre educação têm, em comum, algum tipo de referência à presença das TIC no ensino. Entretanto, a essa presença têm sido atribuídos sentidos tão diversos que desautorizam leituras singulares. Assim, se aparentemente não há dúvidas acerca

de um lugar central atribuído às TIC, também não há consenso quanto à sua delimitação.

É possível afirmar que, no limite, as TIC estão postas como elemento estruturante de um novo discurso pedagógico, bem como de relações sociais que, por serem inéditas, sustentam neologismos como "cibercultura" (Lévy, 1999). No outro extremo, o que as novas tecnologias sustentam é uma forma de assassinato do mundo real, com a liquidação de todas as referências, em jogos de simulacros e simulação (Baudrillard, 1991). No entremeio, podem constituir novos formatos para as mesmas velhas concepções de ensino e aprendizagem (Moran, 2004), inscritas em um movimento de modernização conservadora, ou, ainda, em condições específicas, instaurar diferenças qualitativas nas práticas pedagógicas (Barreto, 2001; 2002; 2003).

Em síntese, a presença das TIC tem sido investida de sentidos múltiplos, que vão da alternativa de ultrapassagem dos limites postos pelas "velhas tecnologias", representadas principalmente por quadro-de-giz e materiais impressos, à resposta para os mais diversos problemas educacionais ou até mesmo para questões socioeconômico-políticas.

Nas palavras de Mattelart (2002, p. 9), a segunda metade do século XX foi marcada pela "formação de crenças no poder miraculoso das tecnologias informacionais". Mesmo que, em princípio, pareça ingênuo, este último movimento está inscrito em um modo de objetivação das TIC inextricavelmente ligado à concepção de "sociedade da informação".

3. METODOLOGIA

Essa pesquisa intitulada: os recursos audiovisuais como ferramenta de aprendizagem no ensino fundamental – anos finais, objetivando uma perspectiva de mudança e de melhoria na qualidade da educação básica, por meios de aplicativos de multimídias e tecnologias para facilitar necessidades camufladas, proporcionando prazer, afetividade, autonomia, criatividade, imaginação, sensibilidade, vivências corporais, confiança, interação entre as pessoas e concentração. A investigação foi realizada no período de setembro de 2019 a dezembro de 2020.

Para a realização desta Tese foram necessárias muitas observações às quais foram fundamentais e serviram de aparatos e contribuição na concretização deste trabalho.

Como afirma Thiollent (1994, p.53): A metodologia lida com a avaliação de técnicas de pesquisa e com geração ou a experimentação de novos métodos que remetem aos modos efetivos de captar e processar informações e resolver diversas categorias de problemas teóricos e práticas de investigações.

Percebe-se, que a metodologia é fundamental em todo âmbito educacional, principalmente nas pesquisas das ciências sociais e necessária para chegar a essência de uma determinada referente às abordagens metodológicas.

Assim, o referido estudo enquadra-se na linha da Didática, a qual é o processo de ensino que embasa a prática pedagógica que ocorre na sala de aula, sendo destinada a teorização e reflexão dos problemas e investigação e deve ter um caráter qualitativo desafios da prática, pois nesse sentido a didática caracteriza-se como mediadora do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma utilizou-se como tipo de pesquisa a **Pesquisa Etnográfica** na Educação pelo fato de a mesma dentro do cotidiano escolar voltar-se para as experiências e vivências dos indivíduos.

A presente pesquisa encontra-se embasada dentro do **enfoque Crítico-Dialético**, pela razão que o mesmo tem em se preocupar em descobrir os conflitos de interesses que existem no aspecto sociocultural, econômico e político, principalmente no interior das instituições de ensino no cotidiano escolar. Este enfoque defende a importância de se conhecer a realidade em sua concretude contextualizando-a historicamente. Dá-nos oportunidade de interferir, criticar e falar do que se está em busca. Dessa forma GAMBOA (2001, p.17) nos afirma que:

As pesquisas Crítico-Dialético questionam fundamentalmente a visão estática da realidade implícita nas abordagens anteriores [...] suas posturas marcadamente críticas expressa a pretensão de desvendar mais o que o “o conflito dos interesses”. Essas pesquisas manifestam um “interesse transformador” das situações ou fenômenos estudados, resgatando sua dimensão sempre histórica e desvendando suas possibilidades de mudanças.

Sendo assim, indo a busca de mais sustentação foi utilizado como Método de Abordagem a Dialética, a qual se caracteriza pela **abordagem qualitativa** ao olhar sobre a realidade investigada, e sendo usado como Método de procedimento o

método Monográfico ou **Estudo de Caso**, onde segundo Lakatos; Marconi (2001, p. 108): “nesse método a investigação deve se examinar o tema escolhido, observando todos os fatores que o influenciaram e analisaram em e observando em todos os seus aspectos”. Dessa forma este método de procedimento consiste na investigação especificada de um caso, seja especificidades particulares ou coletivas. Para podermos compreender o que se busca, devemos recorrer a fontes que nos deem respostas concretas, com isso entender que só a teoria não explica o procurado, elas são explicações parciais que precisam de comprovação. Essa comprovação vem através de pesquisa organizada e baseada em dados comprobatórios.

Como menciona Menayo (2002, p. 18) “a teoria é construída para explicar ou compreender um fenômeno e processo [...]. Nenhuma teoria por mais bem elaborada que seja dá conta de explicar todos os fenômenos e processos [...] teorias, portanto, são explicações parciais da realidade”.

Para se realizar um trabalho profícuo com bases teóricas e comprovações práticas recorreu-se a dois tipos de técnicas de pesquisas, as quais foram: documentação direta, a qual consiste no levantamento de dados imprescindíveis a toda e qualquer pesquisa. Esse levantamento de dados pode ser feito de duas formas, ou pela **pesquisa documentada** ou pela **pesquisa bibliográfica**, sendo que para essa pesquisa utilizou-se as duas formas.

Entretanto a pesquisa documental foi de suma importância na realização, desta dissertação, por ser a fonte que proporcionou informações preciosas através de documentos comprobatórios sobre o que procurávamos.

Assim, menciona Ludke (1986, p. 39) “Os documentos não são apenas uma fonte de informações contextualizadas, mas surge num determinado contexto fornecem informações sobre este contexto”.

Em seguida optou-se pela pesquisa bibliográfica, também sendo de grande relevância para a realização deste trabalho, pelo fato de ser possível através da mesma realizar um levantamento bibliográfico acerca do tema investigado, pois toda e qualquer tipo de pesquisa necessita desta etapa para fortalecer o conhecimento sobre o tema de investigação. Outra técnica de pesquisa utilizada foi à **técnica de Observação Direta Extensiva**, onde a mesma é utilizada através de dois meios: o questionário e o formulário, sendo que para este trabalho optou-se, por ser uma interlocução planejada, constituído por um conjunto de perguntas pré-elaboradas, ordenadas e pré - listadas regularmente dispendo em itens que constituem o tema

da pesquisa, com o objetivo, de suscitar as respostas dos informantes sendo desnecessária a presença do pesquisador na produção destas respostas.

A presente investigação realizou-se no município de Manicoré, tendo como objeto de pesquisa os alunos, professores, pedagogos, pais e a gestora, que fazem parte da Escola Estadual Aristeu das Neves Bicho, que funciona com uma clientela de Ensino Fundamental – anos finais nos turnos matutino e vespertino.

A coleta dos dados teve o caráter não pro balístico, na forma de amostra intencional que se caracterize pelo emprego de critérios previamente definidos e por um esforço deliberado para se obter amostras representativas mediante a inclusão de vários tópicos ou grupos supostamente capazes de formar as informações necessárias às investigações. (Marconi; Lakatus, 2006).

Portanto a amostra constitui-se de 60 alunos, 12 professores, 02 pedagogos, 20 pais e a gestora da escola em questão.

O procedimento da coleta de dados deu-se da seguinte forma:

1 – Estabeleceu-se a seleção e delimitação do caso de estudo a partir do cotidiano da sala de aula de dez professores do Ensino Fundamental – anos finais e da gestora;

2 – Em seguida procedeu-se ao trabalho de campo, de forma ampla, com o objetivo de conhecer plenamente a realidade a ser estudada. Para tal utilizou-se a documentação indireta e a observação direta extensiva com aplicação de questionários com professores gestora e os pais dos alunos;

3 - Finalizando a presente etapa, procedeu-se a redação do relatório a partir de todo o material coletado

ANÁLISE DE RESULTADOS

A presente investigação foi realizada na Escola Estadual Aristeu das Neves Bicho, no Município de Manicoré e foi desenvolvida pelo método de observação e entrevista sobre o os recursos audiovisuais como ferramenta auxiliar no processo de ensino e no 6º ano do Ensino fundamental – anos finais, com a finalidade de identificar as principais necessidades formativas desta nova era “era digital”.

9.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA

A Escola Estadual Aristeu das Neves Bicho foi inaugurada no dia 16 de fevereiro de 1987, na gestão do governador Gilberto Mestrinho e criado oficialmente pelo decreto nº 13.769 de 11 de março de 1991, na gestão do governador Vivaldo Frota e do prefeito Newton Cabral de Azevedo Filho. Ela está situada a Rua Antônio José Ferreira, nº 500, na cidade de Manicoré - Amazonas, Bairro de Nossa Senhora do Rosário, zona leste, área urbana do município.

O nome da escola fora dado em homenagem a um comerciante de família tradicional desta cidade que muito contribuiu para a educação de nosso município. O senhor Aristeu das Neves Bicho, brasileiro, casado, natural do município de Humaitá - Amazonas.

Durante a sua existência a escola sofreu duas reformas, a primeira em agosto de 1998 na gestão do governador Amazonino Mendes e do prefeito Waldomiro Gomes, e a segunda reforma ocorreu em junho de 2006 na administração do governador Eduardo Braga e do prefeito Emerson França. A escola funciona nos dois turnos matutino e vespertino atendendo uma cliente tela do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental com 270 alunos matriculados.

Teve como primeira diretora a professora Elda Lúcia das Neves Gomes, ficando na sua administração no período de 1987 a 1993. Nos anos posteriores exerceram a função de diretores Adonira Pedraça de França, Maria Januária Cunha de Oliveira, Adaldino da Paixão Veiga dos Santos, Maria Alice do Rosário, Maria de Lourdes Ribeiro da Silva, Marilândia Ramos de Souza e na atual Gestão Nailê Vieira.

Atualmente a escola tem uma clientela do 6º ao 9º ano do ensino fundamenta, funcionando nos turnos matutino e vespertino, no turno matutino ela atende 250 alunos distribuídos em cinco turmas do 6º ao 9º ano, já no turno vespertino está clientela é de 300 alunos distribuídos em oito turmas também 6º ao 9º anodo ensino fundamental. Seu quadro de funcional é de 20 professores, dois pedagogos, dois assistentes administrativos, dois serviços gerais e três vigias.

OS RESULTADOS OBTIDOS COM A PESQUISA

O material de coleta de dados, devidamente preenchidos nos proporcionou a elaboração de um texto descritivo, fazendo um cruzamento das informações que nos permitiu redigir um novo texto contendo a relevância da pesquisa científica.

Logo após, fez-se a catalogação dos dados comparando os questionários e os objetivos, momento em que foi feito um paralelo das respostas obtidas nos questionários, com a finalidade de verificar e analisar os resultados.

Com isso, elaborou-se o texto final com o intuito de averiguar o resultado obtido durante toda a pesquisa.

A referida análise deu-se a partir de questionários realizados com professores do sexto ano, pedagoga e gestora.

Foram feitas análises uma a uma de cada questão, e ao final a análise geral dos resultados.

— O que você sabe sobre os recursos audiovisuais no processo de aprendizagem? Na sua escola eles são utilizados com frequência?

Prof^a. M = Os recursos audiovisuais não são utilizados pelas crianças livremente, pois não temos disponibilidade de internet na escola. E para falar a verdade nos professores não temos familiaridade com essas tecnologias.

Prof^a. J = Os recursos audiovisuais seriam de grande importância para os educandos uma vez, que estamos em um processo de transformação, mas infelizmente a nossa escola não está preparada para utilizar tais tecnologias, não temos internet.

Diretora = Os recursos audiovisuais não são utilizados com frequência, pois nossa internet é precária, e os professores para utilizar essas novas tecnologias teriam que fazer um curso de capacitação.

Pedagogo A = No meu ponto de vista os recursos audiovisuais tem que ser implantado o mais rápido possível, pois os alunos tem um conhecimento além dos próprios professores em questão das tecnologias e dos aplicativos.

Pedagogo B = Os recursos audiovisuais atraem o interesse dos educandos explora a criatividade e a curiosidade dos mesmos, nesse sentido essas novas ferramentas vêm para contribuir de maneira significativa para o processo de ensino aprendizagem.

De acordo com as respostas dadas, podemos observar um conhecimento bem restrito dos professores em relação ao uso dos os recursos audiovisuais.

Mas, podemos verificar que todos concordam que os recursos audiovisuais são importantes para o nosso ensino aprendizagem.

___ De que maneira você relaciona o os recursos audiovisuais com a construção do conhecimento?

Prof^a. M= A través dos os recursos audiovisuais o aluno constrói seus conhecimentos de forma prazerosa.

Prof^a. J= A partir do momento em que o aluno interage com os recursos audiovisuais, ela já está construindo conhecimento.

Diretora = A través das atividades com os recursos audiovisuais, os alunos desenvolvem-se em todas as dimensões, afetivo, emocional, social e cognitivo.

Analisando as respostas acima, verificamos que estas educadoras já possuem certo conhecimento sobre a importância de utilizar os recursos audiovisuais, o quanto ele é importante para a construção do conhecimento.

___Você defende os recursos audiovisuais como recurso pedagógico?

Prof^a. M= Sim, os recursos audiovisuais são fundamentais para a os estudantes e não deve lhe ser negado este direito.

Prof^a. J = Sim, desde que está sala de aula tenha um espaço apropriado e estimulante.

Diretora = Sim, desde que este instrumento seja utilizado corretamente, sempre com o educador orientando sua utilização.

Podemos verificar que todos possuem diferenciadas concepções, mas que relacionadas ao recurso pedagógico estão corretíssimas quando referem-se ao direito do uso dos os recursos audiovisuais, mas todos pensam em que a escola deveria ter uma adequação em sua estrutura pedagógica Estes fatores são de suma importância para o desenvolvimento e socialização das crianças em relação os recursos audiovisuais, pois elas vivenciam diariamente o uso dessas tecnologias.

Logo, percebemos que os profissionais de educação estão preocupados em trabalhar o os recursos audiovisuais de forma adequada, sempre dando ênfase ao desenvolvimento e construção de valores que estes recursos possam proporcionar.

Portanto o professor, ao utilizar o jogo em sua pratica pedagógica além de estar proporcionando uma aprendizagem prazerosa, torna-se o mediador de

conhecimento, pois ele é quem disponibiliza as peças para que essa aprendizagem aconteça.

Ao realizarmos a entrevista, consultamos os dez pais a respeito do acompanhamento destes no processo educacional dos filhos, onde 70% responderam não ter tempo, devido ao trabalho, 20% responderam que acompanham o desenvolvimento do aluno regularmente e os 10% acompanham esporadicamente seus filhos.

GRÁFICO 01: acompanhamento dos pais junto aos filhos na escola.

Fonte: GOMES, Rodrigo da Silva, 2019 Entrevista feita com os pais na Escola Estadual Aristeu das Neves Bicho.

Diante do percentual apresentado no gráfico acima, pode-se afirmar que a hipótese previamente elaborada no projeto de pesquisa é verdadeira, ou seja, a problemática em questão sofre influência direta, pela falta de acompanhamento dos pais, no desenvolvimento educacional dos filhos.

Nesta pesquisa, também entrevistamos quarenta alunos do ensino fundamental – anos finais da Escola Estadual Aristeu das Neves Bicho, sobre a relevância dos recursos áudios visuais como ferramental auxiliar de aprendizagem, 65% responderam que a que os recursos audiovisuais desperta o interesse e a curiosidade em usar os aplicativos para obtenção do conhecimento, sendo de muita relevância para o processo de ensino aprendizagem; 20% responderam que a escolar não está preparada para o uso destes recursos, pois não dispõem de estrutura adequada, neste sentido os recursos audiovisuais são de pouca relevância e 15% responderam que nunca utilizaram tais recurso e não sabem como usar, por isso pensam que não tem relevância no processo de ensino aprendizagem.

GRÁFICO 02: Relevância dos recursos audiovisuais

Fonte: GOMES, Rodrigo da Silva, 2019 Entrevista feita com os pais na Escola estadual Aristeu das Neves Bicho.

O gráfico acima evidência a importância de utilizar os recursos audiovisuais como ferramenta auxiliar no processo de ensino aprendizagem

Nesta pesquisa, também foi feito um levantamento sobre a qualificação dos docentes quanto aos recursos audiovisuais, como fatores causadores da falta de uso dos recursos tecnológicos em sala de aula. Entrevistamos sobre o assunto quarenta alunos dos turnos matutino e vespertino e dez pais, totalizando cinquenta pessoas, destas 71% responderam que a problemática é resultante da falta de qualificação dos docentes e 29% responderam que a problemática não tem nada a ver com a qualificação dos professores.

GRÁFICO 03: Qualificação profissional.

Fonte: Gomes, Rodrigo da Silva, 2019 Entrevista feita com os pais na Escola Estadual Aristeu das Neves Bicho.

Desta forma, o gráfico acima afirma a veracidade de que a qualificação profissional influencia para não se utilizar os recursos audiovisuais em sala de aula. Sendo assim esta hipótese, caracteriza-se como verdadeira, diante dos fatores que implicam nessa problemática. Com a apresentação destes resultados, esperamos está explicitando com clareza os fatores que influenciam nessa problemática. Esperamos estar contribuindo para uma educação de qualidade.

Tendo como base os questionários e as observações *in loco*, foi possível constatar a falta de qualificação dos profissionais de educação em relação aos recursos audiovisuais; a falta de materiais didáticos adequados para dar suporte aos professores e alunos; a falta de internet na escola; a estrutura precária da escola; a falta de acompanhamento dos pais. São vários os fatores que contribuem para a ausência dos recursos audiovisuais na sala de aula e no cotidiano escolar. Mesmo com todos esses fatores que contribuem para essa problemática, foi possível perceber a importância dos recursos audiovisuais como ferramenta auxiliar no processo de ensino aprendizagem seu uso trará mais qualidade e eficiência no processo cognitivo dos educandos e até mesmo dos profissionais de educação, pois sua eficácia foi comprovada através da entrevista e das observações *in loco*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de tudo que foi esclarecido sobre os recursos audiovisuais como ferramenta auxiliar no processo de ensino aprendizagem, pode-se perceber que eles estão presentes em todas as dimensões da existência do ser humano e, é de suma importância que essa ferramenta seja usada no cotidiano escolar, onde se inicia a vida social e profissional. Então, podemos afirmar que realmente “os recursos audiovisuais” é uma necessidade para o processo de ensino aprendizagem.

Em vista disso, traçamos metas para alcançarmos nossos objetivos, já mencionados no início da pesquisa. Portanto partindo das análises dos dados percebemos, pela prática, a realidade desta contextualização no cotidiano escolar, onde verificamos que já existe uma preocupação tanto dos docentes quanto dos técnicos a respeito do tema estudado.

Estas colaboradoras (professores, alunos, pais pedagogos e gestor) nos permitiram proporcionar este estudo entre prática e teoria, acreditando na influência

significativa dos recursos audiovisuais como ferramenta auxiliar na aprendizagem do educando.

Percebemos que dentro de suas práticas, os recursos audiovisuais e os aplicativos educacionais possuem uma importância gigantesca no processo de ensino aprendizagem, pois é através deles que elas constroem seus conhecimentos de forma prazerosa e despertam sua curiosidade.

Portanto ao indagarmos a todos os profissionais da educação, aos alunos e aos pais se eles defendem os recursos audiovisuais como ferramenta auxiliar pedagógica, eles responderam que sim, pois na escola esses recursos são vistos como uma motivação para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e emocional da criança.

A partir dessa concepção, é preciso que não só os profissionais de educação, mas também as escolas procurem se adequar a essa nova era.

Desta forma, podemos observar que esses profissionais estão cientes do ensino através de ferramentas tecnológicas, mas é preciso que obtenham mais informações e subsídios para poder melhorar suas práticas. Após as reflexões aqui apresentadas sugerimos que o professor, a partir de uma base teórica sólida, procure compreender as etapas e as características do desenvolvimento dos educandos e suas transformações no meio em que estão inseridos, incluindo usa novos recursos e técnicas para aprimorar suas aulas. Entendemos que, munido deste conhecimento, o professor estará preparado para respeitar o aluno, isto é, será capaz de entender que os conhecimentos empíricos são fundamentais para o seu desenvolvimento. Tal atitude contribuirá para o desenvolvimento da imaginação do educando e de sua capacidade de representação, o que a ajudará a elaborar de forma organizada o mundo que a rodeia e, futuramente questionar sua própria realidade.

Todas essas atividades, que se realizam em um processo de maior ou menor interação são muito importantes quando se pensam no aspecto da socialização, no decorrer do que a o aluno constrói elabora e transforma as estruturas cognitivas que sejam dadas oportunidades de tomar decisões, estimulando suas iniciativas e a curiosidade que lhe é própria, o que lhe permitirá expressar e descobrir o que pensar. Assim, agindo estaremos contribuindo para que ele compreenda o significado dos elementos que constituem seu universo e

resinifique esses elementos integrando-se em um mundo cada vez mais complexas, mas nem por isso menos humanizado.

Nessa direção, a pesquisa pode constatar que as condições estruturais, com relação ao laboratório de informática na maioria das escolas investigadas, não são condizentes com a realidade da nossa sociedade atual, assim como, também, com relação às leis que regem a educação nacional ao proporem a inserção da Tecnologia. Outro fator a ser destacado é que esses professores, por serem egressos do Curso de Pedagogia, possuem poucos conhecimentos sobre como utilizar as Mídias Digitais em sua prática pedagógica, pois a grade curricular não contempla, ainda, uma disciplina que possibilite tal formação. Nesse sentido, ao propor e demonstrar alternativas para o uso de Mídias Digitais foi possível perceber que a maioria dos professores foi muito receptiva, mostrou-se interessada e disposta a realizar reflexões e mudanças em suas práticas de ensino, visando à inserção das Mídias Digitais

Estas informações e subsídios poderão ser encontrados através de textos sobre o tema: recursos audiovisuais como ferramenta de auxílio o processo de ensino aprendizagem; oficinas oferecidas por instituições adequadas; obras de autores que preocupados com o aprendizado livre, expõem seus pensamentos através de métodos e regas, proporcionando um momento de aprender mais satisfatório para os educando. Assim, diante da expressividade da Tecnologia tanto no contexto social quanto educativo, acredito que a aprendizagem em Mídias Digitais se faz necessária aos docentes a fim de que as crianças também tenham, na escola, um espaço para vivências e aprendizagens do mundo que as espera.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, C. M. R. J. **“Vamos da meia volta, volta e meia vamos dar: O Brincar na Creche”**, **Educação Infantil: Muitos olhares**. São Paulo: Cortez, 1994.
- ANTUNES, Élso. **Educação Infantil: Prioridades Imprescindível**. Petrópolis, RJ: 2004.
- ARAÚJO, Vânia Carvalho D. **O Jogo no contexto da Educação Psicomotora**. São Paulo: Cortez, 1992.
- ARIÉS, P. **História social da criança e da Família**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.

BARROS, Célia S. **Guimarães. Pautas de Psicologia do Desenvolvimento.** 9ª ed. São Paulo: Ed. Ática, 1995.

BOCK, Ana M. FURTADO, Odair, TEIXEIRA, Maria de Lourdes T. **Psicologias: Uma introdução ao estudo de psicologia.** São Paulo, SP: Saraiva, 1999.

BOMTEMPO, Edda (org.) **Psicologia do Brinquedo.** São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo: Nova Stella, 1986.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394\96.** Brasília, 1996.

BRASIL. MEC\SEF. **Referencial Curricular Nacional par Educação Infantil:** Brasília, DF, 1998.

CARVALHO, Marlene. **Guia prático do alfabetizador.** 2ª ed. São Paulo: Ática, 1992.

Enciclopédia Mirador Internacional. São Paulo. V12, 1976.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança: Um encontro da pedagogia do oprimido.** São Paulo: LOYOLA, 1997, 1ª ed.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

GADOTTI, Moacir, **Uma só Escola para todos.** Caminho da escola. Petrópolis, RJ: Vozes 1981.

GAMBOA, Silvio Sanches (org.) **Pesquisa Educacional: quantidade- qualidade.** 3-ed. São Paulo: Cortez 2000.

KISHIMOTO, Tisuko Machida. **O Jogo na Educação Infantil.** São Paulo,SP: Pioneira1994.

KISHIMOTO, Tizuco M., **O Jogo na e Educação Infantil.** São Paulo: Pioneira Thomson Icarning,2003.

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de Metodologia Científica.** 4.ed. São Pailo: Atlas, 2002.

LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Maria de Andrade. **Metodologia do Trabalho Científico.** 5. ed. São Paulo: Atlas 2001.

LIMA, Elvira C.A.S., et al., **O Jogo e a construção do conhecimento na pré-escola.** São Paulo: FDE,1991.

LUDKE, Menge e André, Marli. **Pesquisa em Educação: Abordagens educativas:** São Paulo: Epu, 1986.

MAUÉS, Eva. **A vida é feita de brincadeiras. Jornal Liberal.** Belém-Pará. 30.04.2000, caderno Muller. P.01

MINAYO, Maria Célia de Souza (org.). **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade.** 19 ed. Petrópolis – RJ: Vozes, 1994.

OLIVEIRA, Zilma Ramos de. **Educação Infantil: fundamentos e métodos.** São Paulo Cortez, 2002.

PIAGET, Jean. **A formação do símbolo na criança.** Rio de Janeiro. Zahar, 1971.

PILETTI, Nelson. **Psicologia Educacional.** 7ª ed. São Paulo: Ática, 1989.

_____. **Jogos Infantis: O jogo, a criança e a educação.** Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.

_____. **O Jogo e a Educação Infantil.** São Paulo: Pioneira, 1994.

QUELUZ, Ana G. **A pré-escola na criança.** São Paulo. Pioneira, 1999.

RIZZO. Gilda. **Educação Pré-Escolar.** São Paulo, SP: Ática, 1982.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. **Emílio ou da educação,** 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

SANTOS, Santa Marli Pires dos. (org.). **Brinquedoteca: o lúdico em diferentes contextos.** Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1997.

Serviço de Supervisão Pedagógica: **O brinquedo.** Educação Infantil. Belém-Pa.: Colégio São Paulo, 1998.

TEIXEIRA, Elizabeth. **Manual para elaboração de trabalhos de conclusão de curso-TCC.** Belém: UNAMA, 1998.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da educação – ação.** São Paulo, Cortez, 1985.

TRUJILLO FERRARI, Alfonso. **Metodologia da Pesquisa Científica.** São Paulo, McGraw – Hill, 1982.

VYGOTSKI, L. S. **A Formação Social da mente.** São Paulo, Martins Fontes, 1984.

WALLOW, Hensi. **Origem do caráter na criança.** São Paulo. Ed. Ática, 1986.

WINNICOTT, D. W. **O brincar e a realidade.** Rio de Janeiro: Imago, 1975.

BARROS, Lana. 2018. **Curso Letramento Digital.** Disciplina: Tecnologias digitais e Práticas Pedagógicas. http://avauea.uea.edu.br/pluginfile.php/64990/mod_resource/content/1/plano%20de%20aula%20-%20aula%203.pdf. Acessado em 02 jun.2019.

CARVALHO, R.E. **A incorporação das tecnologias na educação especial para a construção do conhecimento.** In: SILVA, S.; VISIM, M. (Org.) **Educação Especial: múltiplas leituras e diferentes significados.** Campinas: Mercado de Letras, 2001, p.57-84.

COSCARELLI, Carla e RIBEIRO, Ana Elisa (org). **Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas.** 3. ed. Belo Horizonte: Ceale; Autêntica, 2011.

LAGO, Ângela. O Computador e o livro. Ciberespacinho. Belo Horizonte, junho/97.
<http://www.angela-lago.com.br/aulaComput.html>

MORAN, J. M. **O vídeo na sala de aula.** Comunicação e educação. São Paulo, v.1, n.2, p. 27-35, Jan./abr. 1995.

MORAN, José Manuel; **“Ensino e Aprendizagem Inovadores com Tecnologias Audiovisuais e Telemáticas.”**In: MORAN, José Manuel, MASETTO, Marcos; BEHRENS, Marilda Aparecida (org.). **Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica.** Campinas: SP: Papirus, 2000.

PLONSKI, G. A. Questoes tecnológicas na sociedade do (Des)conhecimento, La Sociedad de la información, OEI – 2001. <www.campus-oei.org/revistactsi/numero1/index.html>

TAKAHASHI, T. Sociedade da informação no Brasil Livro Verde, Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000.

VALENTE, José Armando. **Por quê o Computador na Educação?** (1999).

Disponível em:

<http://www.ich.pucminas.br/pged/wp/prepes/wq/local/infoed/txtie9doc.pdf> Acesso em 20/03/2012. Disponível em: 10/11/2019.

VIANNA, F. D. **A era tecnológica exige nova educação.** Revista Mundo Jovem. Porto Alegre, n 396, p.10, maio 2009.

ALMEIDA, Maria Elizabeth de. Informática e formação de professores. (Série de Estudos a Distância). Brasília: MEC/SEED, 2000, V.1 e V.2

AMORETTI, Maria Suzana Marc. A. Semiótica da interação virtual intercultural. 2009. Disponível em:. Acesso em: 17 jun. 2010. BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental.

Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Secretaria de Educação Fundamental – Brasília:

MEC/SEEF, 2001. BRASIL. Ministério da Educação. Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje. Curso de Extensão para Professores do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública UniRede e Seed/MEC. Coordenação de Leda Maria Rangeiro Fiorentini e Vânia Lúcia Quintão Carneiro. 2. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. vol I, II e III.

CORREA, Juliane. Novas Tecnologias da informação e da comunicação: novas: novas estratégias de ensino/aprendizagem. In: COSCARELLI, Carla Viana (org) Novas Tecnologias, novos textos, novas formas de pensar. Belo Horizonte: Autêntica, 2002, p.43-50.

OLIVEIRA, Q.L. de **Estudo psicometrico de quatro instrumentos de avaliação da prontidão para a leitura e a escrita**. Universidade de São Paulo, 1986 (tese de doutorado).

PIAGET, Jean. **A equilibração das estruturas Cognitivo**: Problema central do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.

PILETTI, G. **Didática Geral**. 23 ed. São Paulo: Atica, 2001.

PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. et. al. **Professor reflexivo no Brasil**: gênese e crítica de um conceito. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

RUBINTEIN, S. L. **El problema de las capacidades y las cuestiones relativas a la teoría psicológica** trad. Joana Pacheco. Havana: Editorial Pueblo y Educación, 1985.

SILVA, E. T. **Leitura na escola e na biblioteca**. Campinas: Papyrus, 1986.

SILVA, Almir Liberato, et al. **Metodologia do desenvolvimento da pesquisa**. Manaus: UEA, 2006.

SILVA, Shirley; VIZIM, Marli (orgs.). **Educação especial**. Múltiplas leituras e diferentes significados. Campinas. SP: Mercados de Letras: associação de leitura do Brasil – ALB, 2001.

SIMÕES, A. C. O. et al. **Língua Portuguesa**. 3 ed. ver. Manaus: UEA/PROFORMAR, 2005.

SOUZA, L. M.; CARVALHO, S. W. **Compreensão e produção de textos**. 10. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.

VIGOTSKY, Lev, et al. **pensamento e linguagem**. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2000.